

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРОМБОЗА СТЕНТА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Умаров Бахтиер Ятгарович
Ёркулов Кодиржон Одилович

Директор Детского национального медицинского центра, DSc,
доцент Врач Навоийского областного многопрофильного
медицинского центра, Навои, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563786>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

ишемическая болезнь сердца,
ЧКВ, тромбоз стента,
гемостаз, врожденный
иммунитет, цитокины,
иммуно-тромбоз

ABSTRACT

В работе представлен сравнительный анализ изменений показателей системы гемостаза у больных ишемической болезнью сердца после чрескожных коронарных вмешательств. Установлено, что развитие тромбоза стента сопровождается выраженной активацией коагуляционного звена, повышением уровней фибриногена, D-димера и фактора Виллебранда, а также снижением активности естественных антикоагулянтов. Особая роль отводится формированию нейтрофильных внеклеточных ловушек, участвующих в создании протромботической среды.

Комплексная оценка данных процессов представляет перспективное направление для прогнозирования риска и оптимизации терапии у пациентов с ИБС.

Введение.

По данным крупных регистров острых коронарных синдромов, риск повторных ишемических событий в течение первого года после перенесенного эпизода достигает 10–15%, что свидетельствует о недостаточной эффективности существующих профилактических стратегий даже при использовании современных схем лечения. Внедрение актуализированных клинических рекомендаций и активное применение методов миокардиальной реваскуляризации не привели к полному устранению проблемы осложненного течения заболевания [1,2,3]. При этом острые коронарные события продолжают оставаться одной из ведущих причин госпитализаций, а формирование хронической сердечной недостаточности вследствие постинфарктного ремоделирования миокарда наблюдается у значительной доли пациентов [4].

Цель исследования. Сравнить анализ изменений показателей системы гемостаза у больных ишемической болезнью сердца после чрескожных коронарных вмешательств

Материалы и методы. Работа проведена на базе специализированного кардиологического стационара Навоийской области в период с 2021 по 2025 годы. В исследование последовательно включались пациенты со стабильной формой ИБС, которым выполнялось плановое ЧКВ. Общий объем клинического материала составил 172 пациента после выполненного ЧКВ. В течение последующих 3 месяцев наблюдения

у 85 (49,4%) из них зарегистрировано КАГ подтвержденное внутривенное тромботическое осложнение. У остальных 87 (50,6%) больных признаков тромбоза в указанный период выявлено не было.

Результаты. При анализе основной группы установлено, что при раннем тромбозе стента коронарных артерий отмечались более высокие уровни фибриногена ($4,83 \pm 0,51$ г/л против $4,34 \pm 0,47$ г/л; $p < 0,001$), D-димера ($1126,4 \pm 274,8$ против $883,7 \pm 198,5$ нг/мл FEU; $p < 0,001$) и vWF ($198,7 \pm 28,3\%$ против $171,6 \pm 24,9\%$; $p < 0,001$) по сравнению с поздним вариантом осложнения. Также при раннем тромбозе выявлены более высокие значения PAI-1 и РФМК ($p < 0,01$), при умеренно сниженных значениях МНО ($p = 0,041$).

При анализе основной группы установлено, что при раннем тромбозе стента коронарных артерий отмечались более высокие уровни фибриногена ($4,83 \pm 0,51$ г/л против $4,34 \pm 0,47$ г/л; $p < 0,001$), D-димера ($1126,4 \pm 274,8$ против $883,7 \pm 198,5$ нг/мл FEU; $p < 0,001$) и vWF ($198,7 \pm 28,3\%$ против $171,6 \pm 24,9\%$; $p < 0,001$) по сравнению с поздним вариантом осложнения. Также при раннем тромбозе выявлены более высокие значения PAI-1 и РФМК ($p < 0,01$), при умеренно сниженных значениях МНО ($p = 0,041$).

Заключение. Таким образом, полученные результаты подчеркивают клиническую значимость комплексной оценки показателей гемостаза у пациентов с ИБС после ЧКВ и обосновывают необходимость их использования для стратификации риска тромботических осложнений и оптимизации тактики ведения данной категории больных.

Данные изменения носят системный характер и охватывают основные звенья гемостаза, включая коагуляционный каскад, антикоагулянтную и фибринолитическую системы.

Литература:

1. Аляви А.Л. Оценка Диастолической дисфункции у больных ИБС, после реваскуляризации и СД 2 типа // Основы Медицины. - 2026. - Т. 1. - №. 8. - С. 218-222.
2. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. и др. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации в условиях экстракорпоральной поддержки // Диагностическая и интервенционная радиология. - 2021. - Т. 15, № 1. - С. 34-43.
3. Covaciu A., Benedek T., Bobescu E. et al. Polyunsaturated fatty acids improved long term prognosis by reducing oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction in acute coronary syndromes // Marine Drugs. - 2025. - Vol. 23, No. 4. - P. 154.
4. Mensah G.A., Fuster V., Murray J.J. et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risks, 1990-2022 // Journal of the American College of Cardiology. - 2023. - Vol. 82, No. 25. - P. 2350-2473.